

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Термезский университет экономики и сервиса
Преподаватель кафедры английской филологии

Хайдарова Рузихол Шералиевна

Аннотация: В данной статье рассматривается роль информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения немецкому языку. Анализируются современные цифровые инструменты и ресурсы, применяемые в образовательной практике, а также их влияние на формирование и развитие языковых компетенций обучающихся. Особое внимание уделяется использованию онлайн-платформ, мобильных приложений, мультимедийных средств и интернет-ресурсов как эффективных инструментов повышения качества обучения. Рассматриваются возможности интеграции цифровых технологий в учебный процесс и приводятся примеры их практического применения на занятиях по немецкому языку. Сделан вывод о том, что использование информационно-коммуникационных технологий способствует повышению мотивации обучающихся, развитию коммуникативных навыков и эффективности освоения немецкого языка.

Ключевые слова: немецкий язык, информационно-коммуникационные технологии, цифровизация образования, онлайн-обучение, мультимедийные технологии, языковая компетенция, электронные образовательные ресурсы.

Annotatsiya: Ushbu maqolada nemis tilini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rnini va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan zamonaviy raqamli vositalar va resurslar hamda ularning o'quvchilarning til kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishga ta'siri tahlil qilinadi. Onlayn platformalar, mobil ilovalar, multimedia vositalari va internet-resurslardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishning samarali vositasi sifatida alohida yoritiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlari hamda ularni nemis tili mashg'ulotlarida amaliy qo'llash misollari keltiriladi. Tadqiqot natijalari axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning motivatsiyasini

oshirishga, kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga va nemis tilini samarali o'zlashtirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: nemis tili, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'limni raqamlashtirish, onlayn ta'lim, multimedia texnologiyalari, til kompetensiyasi, elektron ta'lim resurslari.

Annotation: This article examines the role of information and communication technologies (ICT) in the process of teaching and learning the German language. It analyzes modern digital tools and resources used in educational practice, as well as their impact on the formation and development of learners' language competencies. Particular attention is paid to the use of online platforms, mobile applications, multimedia tools, and Internet resources as effective means of improving the quality of language instruction. The article explores the possibilities of integrating digital technologies into the educational process and provides examples of their practical application in German language classes. It is concluded that the use of information and communication technologies contributes to increased learner motivation, the development of communicative skills, and more effective acquisition of the German language.

Keywords: German language, information and communication technologies (ICT), digitalization of education, online learning, multimedia technologies, language competence, electronic educational resources.

Современный этап развития образования характеризуется активным внедрением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебный процесс. Использование цифровых инструментов позволяет сделать обучение иностранным языкам более эффективным, интерактивным и доступным. В условиях глобализации знание иностранных языков становится необходимым условием профессионального и личностного развития человека.

Немецкий язык занимает важное место среди иностранных языков, изучаемых в образовательных учреждениях. Для повышения качества обучения немецкому языку преподаватели активно используют электронные образовательные ресурсы,

мультимедийные технологии и интернет-платформы. Благодаря этому обучающиеся получают возможность совершенствовать языковые навыки не только в аудитории, но и самостоятельно.

Информационно-коммуникационные технологии представляют собой совокупность методов, программных средств и технических устройств, предназначенных для обработки, хранения и передачи информации. В обучении немецкому языку ИКТ способствуют развитию всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.

Одним из наиболее распространённых инструментов являются мультимедийные презентации. Использование визуальных материалов помогает обучающимся лучше усваивать новую лексику и грамматические конструкции. Например, при изучении темы «Meine Familie» студентам демонстрируются изображения членов семьи с соответствующими немецкими словами:

der Vater – отец;

die Mutter – мать;

der Bruder – брат;

die Schwester – сестра.

Такая форма подачи материала способствует развитию зрительной памяти и повышает интерес к изучению языка.

Большое значение имеют образовательные онлайн-платформы. Они предоставляют возможность выполнять интерактивные упражнения, проходить тестирование и получать мгновенную обратную связь. В процессе обучения немецкому языку могут использоваться различные цифровые ресурсы для закрепления лексики и грамматики.

Например, при изучении спряжения глаголов обучающимся предлагаются задания следующего типа:

Ich lerne Deutsch.

(Я изучаю немецкий язык.)

Wir lernen Deutsch.

(Мы изучаем немецкий язык.)

Sie lernen Deutsch.

(Они изучают немецкий язык.)

Регулярное выполнение подобных упражнений способствует автоматизации грамматических навыков.

Особую роль играют видеоматериалы. Просмотр видеороликов и учебных фильмов на немецком языке способствует развитию навыков аудирования. Обучающиеся знакомятся с живой речью носителей языка, правильным произношением и особенностями немецкой культуры.

Например:

Guten Morgen! Wie geht es Ihnen?

Доброе утро! Как у Вас дела?

Mir geht es gut, danke.

У меня всё хорошо, спасибо.

Использование видеоматериалов помогает преодолеть языковой барьер и улучшить понимание устной речи.

Важным направлением применения ИКТ является использование мобильных приложений. Современные приложения позволяют изучать немецкий язык в любое время и в любом месте. Они содержат упражнения на запоминание слов, тренировки произношения и грамматические задания.

При изучении темы «Покупки» обучающиеся могут выполнять следующие задания:

Ich möchte ein Brot kaufen.

Я хотел бы купить хлеб.

Wie viel kostet das?

Сколько это стоит?

Подобные упражнения помогают формировать коммуникативную компетенцию и расширять словарный запас.

Интернет-технологии также создают условия для организации дистанционного обучения. Онлайн-конференции, виртуальные классы и образовательные платформы обеспечивают взаимодействие преподавателя и обучающихся независимо от их местонахождения. Это особенно актуально в условиях цифровизации образования.

Использование электронных словарей и переводчиков способствует развитию навыков самостоятельной работы. Однако преподавателю необходимо формировать у студентов критическое отношение к автоматическому переводу и обучать правильному использованию цифровых ресурсов.

Эффективным методом является проектная деятельность с использованием ИКТ. Студенты могут создавать презентации, видеоролики и цифровые проекты на немецком языке. Например, проект на тему:

„Meine Stadt Termiz“

позволяет обучающимся не только совершенствовать языковые навыки, но и развивать исследовательские способности.

Практика показывает, что применение информационно-коммуникационных технологий повышает мотивацию обучающихся, способствует индивидуализации обучения и делает образовательный процесс более результативным.

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии играют важную роль в обучении немецкому языку. Они обеспечивают доступ к разнообразным образовательным ресурсам, повышают мотивацию обучающихся и способствуют развитию языковых компетенций. Использование мультимедийных средств, онлайн-платформ, мобильных приложений и интернет-технологий делает процесс изучения немецкого языка более эффективным и современным. В дальнейшем значение ИКТ в языковом образовании будет возрастать, что требует постоянного совершенствования цифровой компетентности преподавателей и обучающихся.

Список литературы

1. Джалолов Ж. Ж. Методика обучения иностранным языкам. – Ташкент: Ўқитувчи, 2012. – 248 с.
2. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иностранному языку. – Москва: Просвещение, 2010. – 223 с.
3. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2016. – 272 с.

4. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. – Москва: Академия, 2015. – 336 с.
5. Сысоев П. В. Информационные и коммуникационные технологии в обучении иностранному языку. – Москва: Глосса-Пресс, 2018. – 240 с.
6. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London: Pearson Education, 2015. – 446 p.
7. Richards J. C., Rodgers T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. – Cambridge University Press, 2014. – 410 p.
8. Lightbown P. M., Spada N. How Languages are Learned. – Oxford University Press, 2021. – 320 p.
9. Bimmel P., Rampillon U. Lernerautonomie und Lernstrategien. – Berlin: Langenscheidt, 2017. – 214 S.
10. Roche J. Fremdsprachenerwerb – Fremdsprachendidaktik. – Tübingen: Narr Verlag, 2020. – 398 S.

